

IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO DE PERDAS DE GRÃOS DE SOJA DURANTE O ARMAZENAMENTO

Mateus Boni Dias¹
Lucas Rodrigues Deliberador²

¹Engenharia de Produção – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),
mateus.dias077@academico.ufgd.edu.br

²Engenharia de Produção – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),
lucasdelerador@ufgd.edu.br

Resumo

A perda de alimentos é um problema global. As perdas de grãos de soja durante a produção, transporte e armazenagem representam uma parcela significativa das perdas de toda a cadeia produtiva agroalimentar. Identificar soluções práticas e eficazes para mitigá-las se torna ainda mais importante pelo papel econômico que esse grão tem no agronegócio brasileiro, em especial no Estado de Mato Grosso do Sul. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo investigar as causas de perdas de grãos de soja durante as etapas armazenagem no Estado do Mato Grosso do Sul. A relevância deste estudo se fundamenta nos impactos econômicos, sociais e ambientais que tais perdas representam para o setor agrícola, destacando a soja como um dos principais grãos produzidos no Brasil. A abordagem metodológica do estudo incluiu revisão bibliográfica e um estudo de caso com um gerente de armazenagem de soja. A pesquisa revelou que fatores como o controle inadequado de temperatura, umidade e pragas resultam em perdas significativas durante o armazenamento da soja. Além disso, a manutenção do silo também se mostrou uma etapa crítica nesse processo. Com base nesses achados, foram desenvolvidas recomendações práticas para mitigar as perdas identificadas, promovendo um armazenamento mais eficiente e sustentável, de modo a contribuir para o aumento da competitividade do agronegócio brasileiro.

Palavras-chave: cadeia produtiva agroalimentar; mitigação de perdas; Mato Grosso do Sul; eficiência na produção; sustentabilidade agrícola.

1. INTRODUÇÃO

A produção mundial de grãos é um importante indicador da segurança alimentar global. Os grãos são uma fonte essencial de alimento para a população mundial e sua produção é influenciada por uma série de fatores, incluindo condições climáticas, políticas agrícolas e preços internacionais. As condições climáticas, por exemplo, são um dos principais fatores que influenciam a produção mundial de grãos. As condições favoráveis, como chuvas regulares e temperaturas adequadas, corroboram para o bom desenvolvimento das plantas. Em contraste, as condições adversas, como secas, inundações e temperaturas extremas, podem causar perdas significativas de produtividade (FAO, 2023; ALOTAIBI, 2023).

No Brasil, o setor do agronegócio desempenha um papel importante na economia, destacando-se pela sua contribuição significativa na produção de grãos. O mercado agrícola está em constante desenvolvimento, moldado por um complexo conjunto de desafios e oportunidades interligadas. Mudanças climáticas, flutuações de preços, novas demandas e avanços tecnológicos redefinem a dinâmica da produção e do armazenamento de grãos em um cenário global cada vez mais interdependente. Essas características fazem com que o Brasil ainda apresente dificuldades para consolidar a sua posição como líder global de produção e armazenagem de grãos (ARAÚJO et al., 2022; OLIVEIRA; LOPES; SANTOS, 2022).

Os desafios, tais como a expansão da capacidade de armazenamento com qualidade e segurança, destacam-se como uma das principais questões enfrentadas no cenário atual. Investimentos em logística eficiente e o fortalecimento da sustentabilidade da produção são importantes para garantir a competitividade do agronegócio brasileiro. Ao mesmo tempo, o cenário proporciona oportunidades para o setor. A crescente demanda por grãos, impulsionada pelo aumento populacional, mudanças nos hábitos alimentares e a busca por biocombustíveis, abrem oportunidades aos produtores que conseguirem atender às demandas do mercado com qualidade, sustentabilidade e competitividade (ARAÚJO et al., 2022; GABAN et al., 2017).

Entre os principais grãos produzidos pelo Brasil, destaca-se a soja. A eficiência agrícola na produção de soja, impulsionada por avanços tecnológicos, práticas sustentáveis e uma ampla área cultivável, ainda permite que o país apresente uma contribuição significativa na oferta global deste grão. Além disso, o Brasil vem investindo na produção de biodiesel à base de soja, integrando suas políticas agrícolas e energéticas. Esse investimento não apenas fortalece a posição do Brasil no mercado agrícola internacional, como também coopera para o desenvolvimento de uma economia mais verde e sustentável (CAVELIUS et al., 2023).

No entanto, grande parte do que é produzido do grão no país é perdido em seus elos iniciais da cadeia de suprimentos agroindustrial (KUMAR; KALITA, 2017). Países com infraestrutura precária e manejo inadequado, como é o caso da maioria dos países emergentes, as perdas pós-colheita representam um grande desafio à segurança alimentar da população e à rentabilidade dos produtores. Investimentos em infraestrutura, tecnologias de armazenamento e capacitação dos produtores devem ser considerados para mitigar as perdas e garantir a qualidade dos grãos (ARAÚJO et al., 2022).

Para mitigar essas perdas e garantir a qualidade dos grãos, devem ser realizados investimentos em infraestrutura, tecnologias de armazenamento e capacitação dos produtores (SILVA et al., 2021). Este trabalho foca especificamente nas causas de perdas de grãos de soja durante a armazenagem, destacando a relevância de explorar estratégias eficazes para reduzir essas perdas e promover uma produção mais sustentável. O Quadro 1 apresenta as principais causas de perdas de grão de soja na armazenagem. O Estado do Mato Grosso do Sul será abordado como uma área de estudo, devido à sua importância na produção de grãos, especialmente de soja, e aos desafios específicos enfrentados na região. Mato Grosso do Sul é um dos principais estados produtores de grãos do Brasil, contribuindo significativamente para a economia nacional. No entanto, enfrenta desafios particulares relacionados à infraestrutura de armazenagem e manejo pós-colheita. Analisar as condições e práticas nesta região permitirá identificar soluções práticas e direcionadas que podem ser aplicadas não apenas localmente, mas também em outras regiões com características similares.

Quadro 1 – Principais causas de perdas de grãos em operações de armazenamento.

Causas	Definição	Referência
Armazenamento inadequado nos veículos	Condições de armazenamento podem causar perdas.	(Barbosa, 2020)
Má gestão do armazenamento	Falhas na gestão do processo de armazenamento, incluindo controle de temperatura, umidade e ventilação inadequadas dos veículos.	(Faroni, 1998)
Falta de manutenção adequada	Ausência ou inadequação de manutenção preventiva nos equipamentos e estruturas dos silos, causando vazamentos, infiltrações e desvios do material de armazenamento.	(Faroni e Silva, 2008)
Falhas estruturais dos silos	Problemas de projeto ou construção de silos, como vazamentos, rachaduras ou falhas na colocação, que resultam em perdas de grãos devido à exposição a fatores ambientais adversos.	(Bach e Bauer, 2019)
Controle inadequado de pragas	Falhas na implementação de medidas de controle de pragas, como insetos e roedores, que podem causar danos significativos aos grãos armazenados.	(Santos, 2006)
Falta de treinamento adequado dos trabalhadores	Ausência ou insuficiência de treinamento para os trabalhadores responsáveis pelo manejo e monitoramento do armazenamento de grãos, resultando em erros operacionais e perdas.	(Silva et al., 2015)

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

Diante do problema apresentado, este trabalho teve como objetivo responder as seguintes questões de pesquisa: (1) Quais são as principais causas de perdas de grãos de soja durante o armazenamento? (2) Como reduzir as perdas de grãos de soja durante o armazenamento?

2. MÉTODO DE PESQUISA

O método de pesquisa adotado por esse trabalho foi o estudo de caso, seguindo as diretrizes propostas por Miguel (2007) (Figura 1). Miguel (2007) caracteriza o estudo de caso como uma abordagem que se concentra na observação e análise detalhada de fenômenos específicos, sendo amplamente empregada na gestão de operações. Desse modo, o processo da pesquisa iniciou-se com a elaboração de um esboço conceitual teórico, fundamentado em pesquisa bibliográfica. Em seguida, foi selecionado o caso a ser analisado (um armazenador de grãos de soja).

O gerente de armazenamento possui 8 anos de experiência na área. A armazenagem pode ser feita nas cidades de Dourados, Itaporã ou Caarapó, e, atualmente, uma quarta unidade está sendo construída na cidade de Vicentina. A capacidade de armazenamento atual está entre 100.000 e 500.000 sacos, distribuídos nas três unidades. A armazenagem tem como atividade econômica o recebimento, a secagem, o armazenamento e a venda para as indústrias ou exportação dos grãos de vários produtores da região.

Figura 1 – Modelo para condução do estudo de caso

Fonte: Miguel (2007).

Posteriormente, foram realizados testes-piloto com os instrumentos de coleta de dados para verificar se estavam claros e bem direcionados para obter as informações necessárias. Assim, os instrumentos de coleta de dados foram ajustados conforme necessário para a coleta efetiva das informações. A coleta de dados envolveu a aplicação de um questionário semiestruturado (ver Apêndice), para facilitar a interação entre o pesquisador e o entrevistado, além de obter informações detalhadas e compreender as suas perspectivas e experiências, conforme recomendado por Yin (2010). O questionário aplicado ao gerente de armazenamento foi desenvolvido com base nas principais causas de perdas de grãos elencadas no Quadro 1 e em observações/visitas conduzidas pelos autores ao armazém. A entrevista foi registrada em áudio e, posteriormente, transcrita. A duração da entrevista foi de 17 minutos. Com a análise, foi possível traçar propostas para a mitigação das perdas de grãos de soja durante o armazenamento (ver Seção 3.1).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O processo de armazenamento tem início com a chegada da carga ao armazém, que é submetido à pesagem e ao descarregamento. No processo de descarregamento, são retiradas amostras da carga de diversas áreas da carroceria, que são então submetidas a análise para classificação dos grãos (umidade, avariados e impureza), determinando os procedimentos subsequentes a serem realizados dentro do armazém. Após o descarregamento dos grãos, eles passam por um processo de limpeza para retirada de todos os corpos estranhos que vieram junto com a carga. Em seguida, é feita a secagem dos grãos; caso necessário, os grãos são aquecidos para a diminuição da porcentagem da umidade ao longo desse processo, amostras são retiradas para analisar a umidade e, ao atingirem o padrão pré-estabelecido, os grãos são encaminhados para o armazenamento depois de serem resfriados.

No armazenamento, ocorre o controle e monitoramento das condições dos grãos. Nessa fase, são aplicados pesticidas para o controle de pragas e coletada a temperatura dos grãos dentro dos silos. Por fim, no momento da saída dos grãos do armazém, estes são direcionados para a expedição, onde são novamente submetidos a classificação para avaliação de suas condições. Uma representação esquemática que abrange todo esse processo nas atividades de armazenagem pode ser observada na Figura 2.

Figura 2 – Processo de armazenagem da soja

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

O entrevistado responsável pelas operações de armazenagem de grãos de soja é gerente de três unidades de armazenamento e tem oito anos de experiência no setor, indicando que ele possui considerável conhecimento em práticas de armazenamento. O entrevistado é responsável por um armazém com capacidade entre 100.000 e 500.000 sacos. Com tal proficiência, ele tem uma perspectiva ampla sobre os desafios do gerenciamento de grandes quantidades de grãos.

As práticas do armazém que o entrevistado gerencia incluem os métodos de preservação como controle de umidade, uso de pesticidas, secagem, limpeza regular de silos e medição de temperatura. Esses métodos são consistentes com a literatura. Estudos como os de Kandel et al. (2021) e Zhao, Lv e Li (2023) mencionam essas práticas durante o armazenamento de grãos. Controlar a umidade é essencial, uma vez que níveis altos podem levar a problemas como fermentação e deterioração. A aplicação de inseticidas também é importante para evitar a infestação de pragas, que podem comprometer a qualidade dos grãos.

Além disso, a empresa utiliza silos metálicos como principal método de armazenamento. A escolha por esse tipo de silo é estratégica, pois eles oferecem boa proteção contra elementos externos e são mais duráveis. A limpeza regular dos silos e a termometria (medição de temperatura) ajudam a manter as condições ideais para os grãos, evitando problemas como mofo e fermentação.

Durante a chegada dos grãos ao armazém pelos caminhões, os principais indicadores de qualidade utilizados para avaliação são umidade, impureza (algo que está no meio da carga que não seja o grão) e avariados (compreendem a soma dos grãos ardidos, mofados, fermentados, danificados, imaturos, chochos e germinados). Para essa avaliação, é retirada uma amostra de 500 gramas de diferentes locais do caminhão, garantindo uma amostragem representativa.

No que diz respeito ao monitoramento, o gerente do armazenamento descreve que isso ocorre uma ou duas vezes por dia, e que o sistema de termometria é automatizado. Dessa forma, a coleta de dados sobre a temperatura dos grãos armazenados é constante. Essa frequência e métodos de monitoramento está de acordo com as práticas recomendadas por estudos como o de Wu et al. (2023) para evitar problemas que possam surgir durante o armazenamento de grãos.

Ao identificar os principais motivos de perdas durante a chegada dos grãos, o entrevistado destaca o grão avariado e a alta umidade. Essas causas de perdas estão bem documentadas em pesquisas acadêmicas como as de Kumar e Kalita (2017) e Bessa et al. (2021), que apontam essas causas de perdas na pós-colheita e no armazenamento de cereais. Grãos avariados podem resultar de má manipulação durante a colheita ou transporte, enquanto a alta umidade pode levar a fermentação ou mofo, prejudicando a qualidade do produto armazenado.

Durante o armazenamento, as causas de perdas citadas pelo entrevistado incluem a diminuição do peso devido à perda de umidade, quebra de grãos durante a movimentação e ataques de insetos. Além das perdas quantitativas, decorrentes da alimentação direta dos insetos, expressivas perdas qualitativas são acarretadas, como a diminuição do valor nutricional dos grãos e da qualidade fisiológica das sementes.

Uma causa de perda que o entrevistado cita como uma das mais preocupantes é a queima de grãos durante a secagem. Essa queima é algo que geralmente ocorre devido às técnicas inadequadas de secagem, onde a temperatura é muito elevada e acaba por queimar o grão. As práticas de secagem também podem causar uma diminuição do peso por perda de umidade, que também é uma preocupação, pois afeta diretamente o valor monetário dos grãos.

Para a expedição dos grãos, o entrevistado menciona problemas como caminhões com carroceria avariada, que geram vazamento da carga ainda durante o carregamento, além do derramamento de grãos por mau posicionamento do caminhão. Esses desafios destacam a importância do controle da qualidade não apenas dentro do armazém, mas também das transportadoras para garantir que os grãos cheguem ao seu destino sem perdas significativas.

As estratégias de prevenção de perdas que o armazém emprega incluem monitoramento constante de temperatura e umidade, controle de pragas, secagem dos grãos e manutenção dos silos. A manutenção das estruturas dos silos é importante para evitar vazamentos dos grãos. O gerente também compartilhou alguns dos principais desafios para mitigar as perdas de soja durante o armazenamento, destacando a necessidade de um controle mais rigoroso das pragas que vem se tornando mais resistentes aos pesticidas e da diminuição

da perda de massa devido à perda de umidade. Além disso, ele enfatiza o investimento em treinamento para operadores, que é essencial para garantir um manuseio correto dos grãos.

De modo geral, pode-se considerar que as práticas do armazém que o entrevistado gerencia está em grande parte alinhadas com as recomendações acadêmicas e de especialistas em armazenamento de grãos. Ao continuar investindo em treinamento, monitoramento e novas tecnologias, o armazém pode mitigar ainda mais as perdas e garantir uma operação mais eficiente e rentável. A ilustração a seguir (Figura 3) apresenta um resumo das principais causas de perdas durante o armazenamento. Essas causas foram categorizadas em dois construtos: fatores biológicos e ambientais, e gestão inadequada.

Figura 3 – Principais causas de perdas de grãos de soja em operações de armazenagem

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

3.1 Propostas de mitigação para as perdas de soja durante o armazenamento

Na armazenagem, o controle incorreto da umidade pode ser mitigado utilizando sensores para monitoramento contínuo dos níveis de umidade nos silos. Esses sensores fornecem dados em tempo real, permitindo ajustes rápidos nas práticas de ventilação e controle da umidade. Implementar um sistema de ventilação mais eficaz pode ajudar a manter os níveis de umidade dentro de faixas ideais, prevenindo a deterioração dos grãos.

Aplicar técnicas Lean, como o uso do Kanban e da Manutenção Produtiva Total (TPM), pode otimizar o controle da umidade e garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente. Por exemplo, o Kanban pode ser implementado para monitorar e regular o fluxo de grãos através das diferentes fases de secagem, evitando gargalos e excessos. A TPM assegura que os equipamentos de medição e controle de umidade estejam sempre em perfeito estado de funcionamento, minimizando paradas não planejadas e melhorando a precisão na manutenção da umidade ideal.

A manutenção incorreta dos silos requer um programa de PCM que inclua manutenções preventivas e preditivas. Realizar inspeções regulares e utilizar checklists pode auxiliar a garantir que os silos estejam em boas condições. A queima dos grãos pode ser evitada monitorando continuamente a temperatura nos secadores com sensores de temperatura. Adotar práticas de ventilação adequadas colabora para evitar o superaquecimento dos grãos, mantendo-os em condições ideais de armazenamento.

A limpeza irregular dos silos pode ser abordada com um cronograma de limpeza, utilizando a ferramenta 5S para garantir a organização e limpeza. Treinar funcionários sobre a importância da limpeza regular é essencial para manter os silos em boas condições. O derramamento de grãos pode ser prevenido com práticas cuidadosas durante o carregamento e descarregamento, utilizando barreiras de contenção e sistemas de monitoramento para prevenir derramamentos.

O monitoramento inadequado pode ser resolvido adotando sistemas de monitoramento baseados em tecnologia para coleta e análise de dados em tempo real. Utilizar o ciclo PDCA para assegurar melhorias contínuas no monitoramento pode auxiliar a identificar e corrigir problemas de forma proativa. Fatores biológicos e ambientais como deterioração requerem controle rigoroso de temperatura e umidade nos silos, adotando práticas de rotação de estoque para garantir que os grãos mais antigos sejam utilizados primeiro. A fermentação pode ser prevenida monitorando continuamente a umidade e temperatura nos silos, utilizando técnicas de ventilação adequadas para manter os grãos em boas condições.

A infestação de pragas deve ser combatida com um programa de MIP, que inclua monitoramento regular e uso de pesticidas biológicos. Realizar inspeções periódicas para detectar e tratar infestações rapidamente é fundamental para manter os grãos livres de pragas. A umidade pode ser controlada utilizando sensores de umidade e práticas de ventilação eficiente, aplicando o ciclo PDCA para melhorias contínuas no controle da umidade. As impurezas devem ser removidas antes do armazenamento com um sistema de limpeza rigoroso, utilizando peneiras e outros equipamentos para garantir a qualidade dos grãos armazenados. O mofo pode ser prevenido mantendo o controle rigoroso da umidade e ventilação nos silos, utilizando fungicidas preventivamente e monitorando continuamente as condições ambientais que favorecem o crescimento de mofo. O Quadro 2 apresenta um resumo das principais propostas de mitigação causas de perdas durante o armazenamento.

Quadro 2 – Propostas de mitigação de perdas de grãos em operações de armazenamento

Causas de perdas	Propostas mitigação
Controle inadequado de umidade	Utilizando sensores para monitoramento contínuo dos níveis de umidade nos silos.
Gestão inadequada da manutenção	Aplicar técnicas Lean como o uso do Kanban e da Manutenção Produtiva Total (TPM).
	Programa de PCM que inclua manutenções preventivas e preditivas.
Queima de grãos	Monitoramento dos secadores com sensores de temperatura.
Falta de limpeza dos silos	Método 5S para garantir a organização e limpeza.
Derramamento de grãos	Práticas cuidadosas durante o carregamento e descarregamento dos caminhões.
Monitoramento inadequado	Sistemas de monitoramento baseados em tecnologia para coleta e análise de dados em tempo real.
	Ciclo PDCA para assegurar melhorias contínuas no monitoramento.
Fatores biológicos e ambientais	Controle rigoroso de temperatura e umidade nos silos adotando práticas de rotação de estoque.
Fermentação	Monitoramento contínuo da umidade e temperatura nos silos.
Infestação de pragas Impurezas	Programa de MIP.
	Remoção antes do armazenamento com um sistema de limpeza rigoroso.
Mofa	Controle da umidade e ventilação nos silos e utilização de fungicidas preventivamente.

Fonte: elaborado pelos autores (2024).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo examinou as principais causas das perdas de soja durante o armazenamento em Mato Grosso do Sul. A pesquisa revelou que problemas como controle inadequado de temperatura, umidade e pragas resultam em perdas significativas, destacando a manutenção do silo como uma etapa importante. O estudo enfatizou a importância do monitoramento contínuo e da implementação de tecnologias avançadas para o controle de pragas e a preservação da qualidade dos grãos. Além disso, a formação dos trabalhadores envolvidos no armazenamento é essencial para minimizar as perdas.

Para que as perdas sejam mitigadas, é fundamental que a cadeia produtiva adote uma abordagem integrada, envolvendo todos os elos. Essa medida não só reduzirá as perdas de grãos, mas também tornará os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional. A adoção dessas práticas promove uma produção agrícola mais sustentável e eficiente, corroborando para a segurança alimentar e a sustentabilidade econômica do setor agrícola brasileiro.

A pesquisa também contribuiu significativamente para a literatura. Foram discutidos o uso de tecnologias emergentes para melhorar a eficiência e a sustentabilidade da produção agrícola. Esses conceitos ainda são pouco explorados na literatura, devido à escassez de trabalhos publicados focados na aplicação de metodologias gerenciais para a redução de perdas na cadeia produtiva da soja. Portanto, o presente estudo teve como objetivo principal trazer essas metodologias, geralmente aplicadas em outros setores, para o agronegócio.

Do ponto de vista gerencial, os resultados podem ser úteis para gestores e operadores da cadeia produtiva da soja, servindo como um recurso para aumentar a eficiência de toda a cadeia. No entanto, como outros estudos, este trabalho apresenta algumas limitações. As restrições geográficas, concentradas em uma região específica de Mato Grosso do Sul, limitam a generalização dos resultados para outras áreas com diferentes características climáticas e práticas agrícolas. As diferenças nas condições climáticas, nas práticas agrícolas e nas infraestruturas entre regiões influenciam a causa e a extensão das perdas alimentares.

Outra limitação é a dependência de dados autorrelatados pelo entrevistado, o que pode introduzir vieses devido à dificuldade do participante em lembrar ou relatar com precisão as causas das perdas. Para futuras pesquisas, recomenda-se a realização de estudos em diferentes áreas produtoras de soja para comparar resultados e aumentar a generalização dos achados. Expandir a pesquisa para outras regiões do Brasil e até mesmo para outros países poderia fornecer uma compreensão mais completa das causas das perdas de alimentos e das melhores práticas para mitigá-las.

REFERÊNCIAS

- ALOTAIBI, M. Climate change, its impact on crop production, challenges, and possible solutions. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, v. 51, n. 1, p. 13020, 2023.
- ARAÚJO, L. M. et al. Perfil da armazenagem de grãos brasileira. In: 60º CONGRESSO DA SOBER, 2022, Natal, Rio Grande do Norte. **Anais do 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER)**. Natal, Rio Grande do Norte: Even3, 2022. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/sober2022/486532>. Acesso em: 23 maio 2024.
- BACH, J.; BAUER, A. A. **Análise de perdas do produto soja durante o processo de pesagem, classificação, beneficiamento e armazenagem em uma unidade de cereais COPÉRDIA em Canoinhas/SC**. Pesquisa em administração: coletânea dos artigos de TCC do curso de Administração da UNC Canoinhas. Canoinhas: UnC, 2019.
- BARBOSA, P. R. **Perdas de grãos na cadeia logística do transporte rodoviário**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrônoma) – Faculdades de Ensino Superior do Centro do Paraná, Pitanga, 2020.
- BESSA, J. F. V. et al. Storage of soybean with high percentage of grains damaged by bugs in the crop. *Revista Ceres*, v. 68, n. 3, p. 185–193, 2021.
- CAVELIUS, P. et al. The potential of biofuels from first to fourth generation. *PLOS Biology*, v. 21, n. 3, p. e3002063, 2023.
- FAO. **Crop Prospects and Food Situation – Triannual Global Report No. 3**. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. 2023.

FARONI, L. R. A.; SILVA, J. S. Manejo de pragas no ecossistema de grãos armazenados. In: SILVA, J. S. (Ed.). Secagem e armazenagem de produtos agrícolas. 2. ed. Viçosa: **Aprenda Fácil**, 2008. p. 371-406.

FARONI, L. R. D. Fatores que influenciam a qualidade dos grãos armazenados. **Postcosecha**, n. 5, p. 34–41, 1998.

GABAN, A. C. et al. Evolução da produção de grãos e armazenagem: perspectivas do agronegócio brasileiro para 2024/25. **Informe GEPEC**, v. 21, n. 1, p. 28–47, 2017.

KANDEL, P. et al. On-Farm Grain Storage and Challenges in Bagmati Province, Nepal. **Sustainability**, v. 13, n. 14, p. 7959, 2021.

KUMAR, D.; KALITA, P. Reducing Postharvest Losses during Storage of Grain Crops to Strengthen Food Security in Developing Countries. **Foods**, v. 6, n. 1, p. 8, 2017.

MIGUEL, P. A. C. Estudo de caso na engenharia de produção: estruturação e recomendações para sua condução. **Production**, v. 17, n. 1, p. 216–229, 2007.

OLIVEIRA, L. K. D. S.; LOPES, R. S.; SANTOS, W. J. C. D. Relevância do agronegócio na economia brasileira. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, p. e443111638493, 2022.

SANTOS, J. P. et al. **Controle de pragas durante o armazenamento de milho**. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2006.

SILVA, A. O. et al. Armazenamento de grãos na agricultura familiar: principais problemáticas e formas de armazenamento na região nordeste paraense. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 1, e36610111835, 2021.

SILVA, P. H. et al. Análise do gerenciamento de segurança do trabalho em um silo de armazenagem de grãos: verificação da conformidade com a norma regulamentadora NR-33. In: ENEGEP. Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 35., 2015, Fortaleza, CE. **Anais[...]**.

WU, Y. et al. Progress and Prospective in the Development of Stored Grain Ecosystems in China: From Composition, Structure, and Smart Construction to Wisdom Methodology. **Agriculture**, v. 13, n. 9, p. 1724, 2023.

YIN, R. K. **Estudo de caso: Planejamento e Métodos**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

ZHAO, Y.; LV, H.; LI, Y. Grain Storage: Theory, Technology and Equipment. **Foods**, v. 12, n. 20, p. 3792, 2023.

APÊNDICE: QUESTIONÁRIO PARA O GERENTE DE ARMAZENAMENTO

1. Qual é o seu nome e o local do armazenamento que você gerencia?
2. Há quanto tempo você está envolvido no armazenamento de grãos?
3. Em qual faixa se encaixaria melhor a capacidade de armazenamento do seu local? <ul style="list-style-type: none">• De 0 a 100 mil sacos.• 100 mil a 500 mil sacos.• Mais de 500 mil sacos.
4. Quais métodos de preservação são utilizados em seu estabelecimento? <i>Exemplos:</i> <i>Controle de temperatura e umidade, tratamento com gases inertes, aplicação de inseticidas, secagem, limpeza regular dos silos etc.</i>
5. Quais os principais métodos de armazenamento utilizados em sua empresa? <i>Exemplos:</i> <i>Silos metálicos, silos de concreto, armazenamento em sacos, armazenamento a granel em galpões etc.</i>
6. Quais os principais indicadores de qualidade utilizados para avaliar os grãos de soja que chegam para serem armazenados?
7. Com qual frequência os grãos de soja são monitorados durante o armazenamento?
8. Em sua opinião, quais são os principais motivos de perdas de grãos de soja durante a chegada da mesma no armazém?
9. Poderia classificar os motivos de perdas em ordem de importância?
10. Em sua opinião, quais são os principais motivos de perdas de grãos de soja durante o armazenamento em silos?
11. Poderia classificar os motivos de perdas em ordem de importância?
12. Em sua opinião, quais são os principais motivos de perdas de grãos de soja durante sua expedição?
13. Poderia classificar os motivos de perdas em ordem de importância?
14. Que medidas sua empresa toma para prevenir perdas de grãos de soja durante o armazenamento?
15. Em sua opinião, por que motivos todas essas perdas ocorrem?
16. Ocorrem casos de perdas de grãos devido a capacidade de armazenagem ser menor que a capacidade de produção?
17. Em sua opinião, quais são os principais desafios para reduzir as perdas de grãos de soja durante o armazenamento?
18. Sua empresa investe em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para reduzir perdas de grãos de soja? Se sim, poderia citar algumas?
19. Vocês recebem algum incentivo ou ajuda dos órgãos governamentais para a diminuição de perdas durante o armazenamento de soja?
20. Gostaria de adicionar algum comentário ou informação relevante sobre o tema de perdas de grãos de soja em silos?